

SOHADA O‘ZBEK TILINING QO‘LLANISHI FANINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Oxunjonova Faxriniso Arabboy qizi

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti.

Abstract. In this article organizing a lesson based on the use of innovative methods in forming the communication culture of higher education students, improvement of the professional’s ability to comply with the standards of literary language is considered. Also, the effectiveness of using innovative methods in education for non-specialist students in teaching the Uzbek language is discussed.

Key words: Uzbek literary language, non-specialist, sinkwein, speech culture, “Rhetoric”, word formation, innovative methods.

Аннотация. В данной статье рассматривается совершенствование навыков специалиста в области организации урока по соблюдению норм литературного языка на основе использования инновационных методов в формировании коммуникативной культуры студентов высшего образования.

Ключевые слова: Узбекский литературный язык, неспециалист, синквейн, оратор, культура речи, “Риторика”, словообразование, инновационные методы

Annotatsiya. Mazkur maqolamizda oliy ta’lim talabalarining muloqot madaniyatini shakllantirishda innovatsion metodlardan foydalanish asosida dars tashkil qilish, soha mutaxassisining adabiy til me’yorlariga rioya qilish ko’nikmalarini takomillashtirish haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, o‘zbek tilini o‘qitishda nomutaxassis soha talabalari uchun ta’limda innovatsion metodlarni qo‘llash samaradorligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbek adabiy tili, nomutaxassis, sinkveyn, notiq, nutq madaniyati, “Ritorika” so‘z yasalishi, innovatsion metodlar.

Avvalo, yangi O‘zbekiston ma’rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o‘rni haqida fikr yuritishdan oldin, yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator islohotlar haqida so‘z yuritsak. Hammamizga ma’lumki, mamlakatimizda yoshlarni har bir sohada yetakchi va o‘z o‘rnini topishda ko‘maklashish hamda ularni yetuk kadr sifatida shakllantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yilda qabul qilingan O‘RPQ-406-sonli “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun ham yoshlarga e’tiborning yaqqol isbotidir. Ushbu Qonunning maqsadi yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo‘ldi. Ushbu Qonun negizida davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida bir qator qarorlar va farmonlar ham qabul qilindi. Shuning bilan birga yoshlarning yetuk mutaxassis, vatanparvar kadr, millat iftixori bo‘lib yetishishlari uchun davlat tili- o‘zbek tilini yanada takomillashtirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bunday prezident farmonlarining natijasi o‘laroq 2021-o‘quv yilidan boshlab oliy ta’limda, nofilologik yo‘nalish talabalariga ham “Sohada o‘zbek tilining qo‘llanishi” fani dasturga kiritilib, talabalarni bu fanni mukammal o‘rganishi uchun alohida e’tibor berilmoqda. Mazkur fan talabalarda madaniy nutqni shakllanishi, lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida yozma savodxonlikni rivojlantirishda muhim vazifa bajaradi.

Ma'lumki, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi amalga tatbiq etilganligiga ancha yillar bo'lgan bo'lsa ham, turli davlat tashkilotlarida hali hamon krill alifbosidan foydalanilmoqda. Bu esa milliy alifbomiz, shuning bilan bir qatorda milliy tilning rivojiga soya solmoqda. Zero, Abdulla Avloniy aytganidek: "Til- milat ko'zgusidir"^[20].

Talabalarga o'zbek tilini o'qitishda turli xil innovatsion ta'lim metodlaridan foydalanish samarali usullardan biridir. Boisi oliy ta'lim talabalariga o'zbek tilining o'qitilishidan asosiy maqsad: ularning davlat tilida erkin muloqot madaniyatini tashkil etishga qaratilgan. Shuning bilan birga talabani har bir mashg'ulotda qo'llanmalarga muvofiq berilgan bilimlarni takrorlash yoinki uni qayta gapirib berishga majburlash emas, shu bilim asosida yangi ko'nikma va malakalar hosil qilishi, o'zi uchun biror yangilikni kashf etishi lozim. Chunki bizni maqsad soha mutaxassisining nutqiy madaniyatini shakllantirishdir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek bunda interfaol usullarning o'rni beqiyos.

Talabalarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda dastlab, "Insert" usulini qo'llash ancha samarali. Bu metod talabaning ta'limning dastlabki bosqichida olingan bilim bilan bugungi kunda o'zlashtirgan bilimlarni bog'lash uchun xizmat qiladi.

"Integratsiya" usuli ham talabalarining og'zaki nutqining rivojlanishida samarali usul. Uning uchun talabaga badiiy dabiyot namunalari misollar berish lozim. Ayniqsa, bunda Anvar Obidjonning "Ignabarg she'rlarlar"idan foydalanish fikrlashga undaydi. Chunki bu she'rlarda "til idroki, birinchi navbatda inson uchun belgi, ma'no, dunyoning modal obrazi shaklida mavjud bo'ladi".^[21]

"Klaster" usuli ham og'zaki, ham yozma madaniy nutqning rivoji uchun ahamiyatli usuldir. Doskaga talaba mutaxassisligiga oid so'z yoziladi. Talabadan uning sinonimlarini yozish talabi qo'yiladi. Bu usul bilan talabaning so'z boyligi oshishiga, uning nutqidagi turli "parazit" so'zlarning kamayishiga erishish mumkin.

Bo'lajak soha mutaxassislarining og'zaki nutqini rivojlantirishda alliteratsiya usulida yaratilgan she'riyat namunalari foydalanish ham alohida ahamiyatga ega. Bunday usul talabaning nutqidagi ortiqcha to'xtam, qaytariq va takrorlardan xalos etadi. Chunki bu she'riyatda barcha so'zlar bir xil harflardan iborat bo'ladi.

Sohada o'zbek tilining o'qitishda hujjat yuritish asoslariga ham alohida e'tibor berish darkor. Boisi talabalar bo'lajak mutaxassislardir. Hujjat turlarini o'qitishda tarqatma materiallardan foydalanish juda katta natija kasb etadi.

Bo'lajak soha mutaxassislarni, yangi O'zbekistonning bo'lajak egalarini tarbiyalash, ularni kreativ fikrlovchi, mustaqil shaxs bo'lib ulg'aytirish pedoglarining oldidagi eng muhim va dolzarb masaladir. Bunda interfaol metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini hamda kutilayotgan sifatli kadrlarni tarbilashda asosiy o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avloniy A. Tanlangan asarlar.- Toshkent.: O'qituvchi.2004. 31-b.
2. Yo'lchiyev Q. Poetik olam sirlari.-Toshkent.: Akademnashr.2012.4-b
3. Shayakubov Sh. Interfaol ta'lim usullari.-Toshkent.: Tafakkur bo'stoni. 2012
4. To'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T., O'zbek tili o'qitish metodikasi-Toshkent.:2006

²⁰ Avloniy A. Tanlangan asarlar.- Toshkent. 2004.

²¹ Yo'lchiyev Q. Poetik olam sirlari.-Toshkent. Akademnashr.2012. 4-bet.